

Я.Д. ЯКОВЛЕВ

О планетарном эволюционизме Н.Б. Шулевского*

Аннотация. Материал посвящен монографии Н.Б. Шулевского «Планетарный эволюционизм», в которой всесторонне раскрывается теория планетарного эволюционизма — от истоков до переложения ее на окружающую нас действительность. Теория выдвигает концептуально новый тезис о способности Земли к эволюции и ее активному воздействию на человечество. Принимая такое утверждение, мы обрекаем себя на неминуемое переосмысление всего предшествующего исторического процесса. Однако прежде чем его осуществлять, необходимо вникнуть в суть планетарного эволюционизма, что и позволяет сделать труд Н.Б. Шулевского.

Ключевые слова: планетарный эволюционизм, Н.Б. Шулевский, Земля, прогресс, эволюция, законы эволюции.

Abstract. The article gives a brief review of N.B. Shulevski monograph «The Planetary evolutionism». The study reveals the theory of the planetary evolutionism and thoroughly analyses it. The theory offers qualitatively new thesis of the Earth's ability to evolve and directly affect humanity. By accepting this statement we make ourselves obliged to conduct reassessment of the whole historic process. However, firstly we have to get to the bottom of the theory of planetary evolutionism. N.B. Shulevski's work enables us to do it.

Keywords: planetary evolutionism, N.B. Shulevski, Earth, progress, evolution, laws of evolution.

УДК 101
ББК 87

*Рецензия на книгу: Шулевский Н.Б. Планетарный эволюционизм. М.: Зерцало-М, 2015. 400 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Яковлев Я.Д. О планетарном эволюционизме Н.Б. Шулевского // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 262—267. DOI:

Рецензию на монографию Н.Б. Шулевского стоит начать с общей характеристики. Работа посвящена концепции планетарного эволюционизма (говоря кратко, концепции того, что Земля, равно как и человек, является субъектом своего развития и динамики — т. е. эволюции — и эволюционирует независимо или даже вопреки воле людей). Для неподготовленного читателя, не знакомого ни с терминами «диалектика» и «метафизика», ни с доктринами дарвинизма и христианства, будет довольно непросто разобраться в теме исследования, поэтому рекомендуется получить некий историко-философский «бэкграунд» перед прочтением работы. Тем не менее сам авторский стиль довольно понятен, изложение подробно и даже обладает метафоричными иллюстрациями из современной жизни (в качестве примера можно привести описание парадоксов «Ахилл» и «Лжец»), которые позволяют читателю лучше понять суть рассуждений и выводов автора. В тексте значительно помогают ориентироваться различные средства выделения главных мыслей — полужирный шрифт, крупные буквы и курсив. Без них неподготовленному читателю можно было бы легко потеряться в авторских размышлениях.

В первой части своей работы «Предыстория планетарного эволюционизма» Н.Б. Шулевский приводит подробный анализ происхождения концепции планетарного эволюционизма. Причем в первой главе даются общие толкования философских понятий (например, парадигмы), которыми автор оперирует позднее, что облегчает восприятие и усвоение материала. Во второй главе дается исчерпывающая характеристика различных видов эволюционизма (микро-, макро-, глобального, планетарного, универсального). Она вносит ясность в объект исследования. В третьей главе дается подробное толкование понятия «судьба». Далее Н.Б. Шулевский устанавливает схожесть «судьбы» и «экономики» и критикует вектор развития последней. Однако довольно трудно согласиться с утверждением автора, что экономика и судьба схожи по природе — все-таки экономика — дело рук человека, и человек может ею управлять: перейти от рыночной к плановой или наоборот, девальвировать курс денежной единицы, привязать ее к золоту или отказаться от золотого стандарта. «Рычагов давления» на судьбу же у человека нет: различные ритуальные, религиозные практики основаны на пустой вере в то, чего

человек не может познать до конца (например, на вере в бога). Влияние же человека на экономику очевидно. Поэтому предположу, что сравнивать судьбу с экономикой не слишком правомерно: первая находится над человеком, вторая — под ним.

В четвертой главе автор задается вопросами: «Куда идет эволюция? Кто ее ведет?». Ответить на них помогает концепция планетарного эволюционизма. Любопытен вывод: мы поклоняемся прогрессу, а тот ведет нас к гибели. Это действительно так. Примеры можно почерпнуть из истории: в развитой Античности в сражениях гибли тысячи воинов, с приходом же «варварского» Средневековья (т. е. с отступлением прогресса) войны стали вестись горстками профессиональных воинов — жертв стало меньше. Более близкий пример — Первая и Вторая мировые войны. Чем выше прогресс, тем выше число жертв. Однако значит ли это, что прогресс ведет нас к гибели? Здесь стоит полностью согласиться с выводом Н.Б. Шулевского, что прогресс технический обязательно должен сопровождаться прогрессом этическим, моральным. Лишь духовно развитые люди могут держать под контролем необузданные процессы технологического развития. В заключительных главах первой части исследуются истоки планетарного эволюционизма, связанные с древнегреческой и христианской мифологией.

Вторая часть «Планетарного эволюционизма» представляет из себя смысловое ядро всего исследования, его основную часть. К сожалению, она очень трудна для восприятия неподготовленными умами, не только незнакомыми с другими работами Н.Б. Шулевского, но и не оперирующими серьезными философскими понятиями. Кроме того, подробный разбор второй части монографии был бы настолько объемным, что его не представляется возможным поместить в рамки текущего материала. Поэтому приводимая ниже характеристика будет весьма краткой и лапидарной.

Автор выводит четыре содержательно-смысловых измерения планетарного эволюционизма Земли — вертикальное, горизонтальное, диагональное и элементное. В вертикальном измерении Н.Б. Шулевский выводит «составляющие» эволюции: взаимодействие, движение, становление, развитие. Особый интерес вызывает оригинальная авторская концепция «незримой голубой диктатуры». В рамках ее раскрытия Н.Б. Шулевский справедливо указывает на то,

что сознание Запада существует тогда, когда существует его идеологический враг. До относительно недавнего времени им был СССР, с распадом которого Запад также погрузился в катастрофическую неопределенность и безумие. В связи с этими рассуждениями возникает ряд вопросов: что поддерживало сознание советских людей; был ли это идеологический враг в виде Запада; повторил ли бы СССР судьбу США, сложись ситуация наоборот (победи СССР в холодной войне), или советский человек оставался в здравом уме и без внешнего врага? Ответы на эти вопросы выходили бы за рамки приводимой авторской концепции, однако услышать их было бы в высшей степени любопытно.

Далее выводятся законы эволюции: мера (баланс), единоречие (гармонизация противоречий), познание противоречий по схеме «противоречие — проблема — задача — вопрос», творчество. Довольно любопытна теория автора о «тайном суде Земли». Например, Н.Б. Шулевский называет экологические проблемы приговором человечеству за действия, «несовместимые с биосферой и сакральностью Земли». Интересно, что в следующем параграфе «Творение и творчество в планетарном эволюционизме» автор пишет следующее: «Теория эволюции подтверждает во многом правоту православия. Она признает, что мир до человека развивался, а после человеческих проделок утратил эту способность, и новые виды теперь не возникают, а исчезают даже старые и бывалые виды» [1]. Однако не само ли христианство (в лице православия, к примеру) стало катализатором или даже причиной этих «проделок»? Этих «несовместимых с биосферой и сакральностью Земли» действий? Христиане вырубали священные языческие рощи, основывали скиты и монастыри в удаленных местах, обживая их, подстраивая под свой быт. Даже убийство язычников — это ведь тоже нарушение биосферы. Не выходит ли, что Земля наказывает нас в том числе и за христианство? Выступает в роли некоей третьей силы?

В следующей главе, посвященной горизонтали планетарного эволюционизма, автор поясняет, что горизонтальными единицами измерения эволюции являются различные формы динамики, и выводит законы горизонтального развития: восхождение от простого к сложному (усложнение целостности, парадигмы, а не простой линей-

ный рост); рост многообразия качеств, форм, законов (создание нового, но и сохранение старого); углубление реальности в самое себя (рефлексия и раскрытие внутреннего потенциала); метаморфозы реальности (резкие качественные изменения, а не плавное перетекание); вечное повторение и возвращение (цикличность); кризис и самосуд реальности над собой (целостность старается уничтожить дисбаланс); преобразование мира, человека, разума, экономики; творчество новых видов развития (творчество самого развития).

Далее анализируется логосная диагональ эволюции. Согласно автору, для появления планетарного эволюционизма нужны определенные условия и предпосылки, т. е. данная концепция подчиняется причинно-следственным связям, а затем превращается и в системную причинность. Далее эволюция концепции идет по пути ее превращения в целостность (парадигму) и «творящую» онтологию мира. В конце главы Н.Б. Шулевский подвергает критике виртуальный креационизм, который стремится подменить планетарный эволюционизм, подменить реальность виртуальностью.

Завершает вторую часть работы глава, характеризующая общенаучные и культурные формы планетарного эволюционизма: ноосфера Вернадского, пассионарность Гумилева, коэволюция и т. д. Критике подвергается концепция синергетики — самоорганизация всего из хаоса.

В заключительной части «Планетарного эволюционизма» производится анализ современного положения дел. Автор критикует информационную парадигму, экспансию информации, ее бездушность. В широком плане критикуются виртуальность и глобализм, навязывающий ее миру (стремящийся к той самой голубой диктатуре). Н.Б. Шулевский предостерегает о цифровом тоталитаризме и об античеловеке, который утрачивает связи с Землей в пользу виртуальности. Констатируется кризис человека (субъекта), у которого отчуждаются знания, который теряет целостность своей личности и способность к самоанализу [1].

Подводя итоги, следует отметить, что работа Н.Б. Шулевского заслуживает внимания. Автор не только представляет глубокий анализ концепции планетарного эволюционизма, но и объясняет его происхождение, его предысторию, а также соотносит его с сегодняш-

ними реалиями. Более того, ученый выдвигает различные уникальные и оригинальные тезисы, подкрепляя их примерами и анализируя. Они дают читателю пищу для размышлений. Однако из-за отягощенности текста множеством философских терминов, запутанности некоторых развернутых метафор и т. д. воспринимать его довольно трудно. Данная монография, на мой взгляд, будет интересна, прежде всего, читателям, хорошо знакомым с базовыми философскими понятиями.

Литература

1. *Шулевский Н.Б.* Планетарный эволюционизм. М.: Зерцало-М, 2015.

References

1. *SHulevskij N.B.* Planetarnyj evolyucionizm. M.: Zercalo-M, 2015.